

Çevre Etiği Perspektifinde Yeşil Ekonomi Değerlendirmesi

Ümmügülüm ÖZDEMİR¹

DOI: 10.5281/zenodo.12602043

Öz

Son yıllarda özellikle küresel bağlamda kaynakların sınırlılığı ve kullanımı, açlık, yoksulluk ve kötüye giden iklimsel süreçler gündeme en çok getirilen konulardır. Kahverengi ekonomiyle aynı minvalde yol alan, kapitalist sermaye ve üretim süreci; bahsi geçen gündem konularının en çok yaşandığı az gelişmiş ve beraberinde gelişmekte olan ülkelerde; kıtlık, yoksulluk, küresel ısınma ve bu etkenin doğurduğu tehditlerle yüzleşmiş bulunmaktadır. Çevre kirliliğinin tetikleyicileri arasında; yenilenemeyen enerjilere bağımlılık ve de nüfusun yüksek artışı kendini göstermektedir.

Uzmanlar tarafından içinde bulunulan bu küresel sorunlara cevap arayışında kurtarıcı niteliği taşıyan yeşil ekonomi modeli geliştirilmiştir. Çevreyi, insanları ve yaşamı merkeze alan sürdürülebilir ilkesi esasını merkezine koyan bir modeldir yeşil ekonomi. Bu riskleri azaltma amacı güderken yeşil ekonomi; başta insanlık ve gelecek kuşaklar adına adil bir yaşam, eşitlik içinde bir düzen ve beraberinde ihtiyaçlara göre çizilecek bir yol izlemeyi ve orantısız zenginliklerin önüne geçmeyi amaçlamaktadır.

Makalede, çevre etiği tanımı ve yaklaşımlarına kısaca değinildikten sonra, kahverengi ve yeşil ekonomi açıklanıp, karşılaştırması yapılarak, yeşil ekonomi süreci konferanslar bildiriler ve sosyal yaşama uyarlanması süreci ekseninde ele alınacaktır. Yeşil ekonomi yaklaşımının, politika ve planlarındaki yerine kısa bir bakış açısı sunulduktan sonra, yeşil ekonominin eleştirisi, avantaj ve dezavantajları açıklanacaktır. Son olarak, çevre etiği ekseninde ele alınan ve açıklanan bu yaklaşımlar bağlamında, yeşil ekonomi süreci değerlendirilerek, açıklanmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Çevre Etiği, Kahverengi ve Yeşil Ekonomi, İnsan merkezli Etik, Canlı merkezli Etik, Çevre merkezli Etik

¹ Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 20229302035@cumhuriyet.edu.tr ORCID: 0009-0003-1015-0387

Green Economy Evaluation in Environmental Ethics Perspective

Abstract

In recent years, especially in the global context, the limitation and use of resources, hunger, poverty and deteriorating climatic processes are the most brought to the agenda. The capitalist capital and production process, which leads in the same way as the brown economy; In the underdeveloped and developing countries where the aforementioned agenda issues are experienced the most; They have faced famine, poverty, global warming and the threats posed by this factor. Among the triggers of environmental pollution; dependence on non-renewable energies and the high increase in the population manifest themselves.

The green economy model, which is a savior, has been developed in the search for answers to these global problems by experts. Green economy is a model that puts the basis of the sustainable principle that centers on the environment, people and life. While aiming to reduce these risks, the green economy; It aims to follow a fair life on behalf of humanity and future generations, an equal order and a path to be drawn according to the needs and to prevent disproportionate wealth.

In the article, after briefly mentioning the definition and approaches of environmental ethics, the brown and green economy will be explained and compared, the green economy process will be discussed on the axis of conferences, papers and adaptation to social life. After a brief perspective is presented to the place of the green economy approach in its policies and plans, the criticism, advantages and disadvantages of the green economy will be explained. Finally, in the context of these approaches discussed and explained on the axis of environmental ethics, the green economy process will be evaluated and tried to be explained.

Key Words: Environmental Ethics, Brown and Green Economy, Human-centred Ethics, Live-centred Ethics, Environment-centred Ethics.

Giriş

Yeşil ekonomi varlığı çok daha eskilere dayanmaktadır. Şöyle ki Sanayi Devrimi'nden bu yana kendini gösteren doğal çevredeki büyük tahribatlar, kirlenmeler ve küreselleşmeyle zirvelere tırmanan kriz ortamı oluşturacak boyuttaki tahribatlara bir tepki olarak kendinden söz ettirmiştir. Kısaca kahverengi ekonomi modelindeki sorunlara çare arayışlarında oluşturulmuş bir model niteliği taşımaktadır.

Çevre etiği tabiat üzerindeki yaşamda karşılaşılan problemlere bilimsel ve teknik anlamda yaklaşımla beraber mevcut sorunlara; etik, ahlaki ve felsefi bir bakış açısıyla da sorgulama ve çözüm üretme gerekliliği varsayımını ortaya atar.

Çevre etiği perspektifindeki yaklaşımlar; İnsan merkezli, çevre merkezli ve canlı merkezli etiktir. Bu yaklaşımlar birbirlerini destekleyici nitelikler taşımakla beraber, birbirilerinin eksik kalan kısımlarını eleştiren yaklaşımlardır.

Makalede, çevre etiği ve yaklaşımlarının tanım ve açıklaması yapıldıktan sonra, kahverengi ve yeşil ekonomi açıklanacak. Bu ekonomi modellerinin karşılaştırılması yapılarak,

yeşil ekonomi sürecininin bildiriler, konferanslar ekseninde genel değerlendirilmesi yapılacaktır.

Yeşil ekonomi yaklaşımının, politika ve planlarındaki yerine kısa bir bakış açısı sunulduktan sonra, yeşil ekonominin eleştirisi, avantaj ve dezavantajları açıklanacaktır. Son olarak, çevre etiği ekseninde ele alınan ve açıklanan bu yaklaşımlar bağlamında, yeşil ekonomi süreci değerlendirilerek, açıklanmaya çalışılacaktır.

Çevre Etiği Tanımı

Etik, çok anlamlı, hatta belirsiz anlamlı bir sözcüktür. Onun tam olarak neye karşılık geldiği veya delalet ettiği konusunda karışıklıklar yaşanabilmektedir (Cevizci, 2021:11). İyi ile kötü arasındaki çizgileri belirlemeye çalışan, iyiye yönelen davranışlar ve eylemlerle çözümler üretmeye çalışan mantıksal temelleri olan eleştirel sorgulama biçimidir (Karakoç, 2004: 59).

Etik farklı rolleri de bünyesinde barındırır. Birçok kişi, etiğin rolünün, özel durumlara uygulanabilecek olan ve kendilerinden uygulamayla ilgili özgül sonuçlar çıkarabileceğimiz bir genel ilke ya da kuram sağlamak olduğuna inanır (Jardins, 2006:48). Genel bir tanımlama yapılırsa; Etik, felsefenin ahlaklılıkla, ahlaki değerlerle ilgili olan alt dalına veya disiplinine karşılık gelir (Cevizci, 2021:11). Etiğin farklı çalışma alanları mevcuttur. Çevre etiği de bu alanlardan birisidir.

Çevre etiğinin ortaya çıkmasında artan çevre sorunlarının büyük rolü olmakla birlikte, genel etikteki farklı yaklaşımların da etkisi olmuştur (Kılıç, 2013:42).

Söz konusu uygulamalı etik türü, her şeyden önce insan varlıklarının doğal çevreyle ilişkisini, toprak nehir, bitki ve hayvan benzeri varlıklardan meydana gelen doğanın değerini ve moral statüsünü sorgulayan bir disiplin olarak ortaya çıkmıştır (Cevizci, 2013:121).

Çevre etiği açısından kuşkusuz temel soru, doğada iyi olan ve doğaya zarar vermeyen davranışın ne olduğudur (Kılıç, 2013:52). Genel olarak çevre etiği, insanlar ile doğal çevreleri arasındaki ahlaki ilişkilerin sistemli olarak incelenmesidir (Jardins, 2006:46).

Yeşil Ekonomi Kavramı ve Kapsamı

Ekonomi sınırlı kaynakların faal biçimde kullanımını kapsayan kavramdır². Ekonomi süreci belirli dönemlerde olumlu seyrederken; kriz dönemlerinde olumsuz hava bıraktığı zamanlar da olmuştur. Kökeni 1970'lere kadar giden yeşil ekonomi kavramı bu kriz dönemlerinden birisi olan 2008 küresel krizinden sonra popülerlik kazanmıştır. (Ağcakaya ve Kaya, 2022:512).

Küresel krizde yaşanan ekonomik gelişmeler birçok ülkeyi olumsuz yönde etkilemiştir.

Yeşil ekonomi kavramı, insan refahını ve sosyal eşitliği iyileştirirken, çevresel risklere ve ekolojik sorunlara sebep olmayan bir ekonomi olarak tanımlanabilir (Ağcakaya ve Kaya, 2022:512).

² <https://tr.wikipedia.org/wiki/Ekonomi> Erişim Tarihi: 25.05.2024

Yeşil ekonomi, üretim/tüketimin doğa ile uyumlu olması, doğanın kendinin yenileme kapasitesinin zarar görmemesi anlayışı olarak düşünülebilir (Nalinci, 2023:730). Yeşil ekonomiye göre sosyal ve çevresel ihtiyaçlar maddi zenginlikten önce gelmektedir (Demirtaş, 2017:108).

Kahverengi Ekonomi ve Gelişimi

Kahverengi ekonomide yenilenebilir enerji kaynaklarına yoğunlaşmak yerine, kolay ve karlı olduğu düşüncesiyle fosil yakıtlar ön planda tutulurken, gıda ve su güvenliği gözetimi de sağlanmamıştır (Karadaş vd., 2016:408). Bu süreç başta yüksek fayda sağlamış olmasına rağmen ilerleyen dönemlere felaketin ayak seslerinin de habercisi olmuştur.

Ülkeler, yenilenebilir enerji kaynakları için yatırım ya da fon ayrımı gerçekleştirmek yerine, yenilenemeyen enerji kaynakları ile rekabet ortamına girip, ekolojiyi ve yaşamı arka plana atmışlardır (Karadaş vd., 2016:408). Girilen rekabet ortamı ülkeleri yaşam ve çevre koruma sürecinde refah adı altında daha geri seviyelere çekmiştir.

Ekonomik kalkınma amacıyla yapılan çalışmalar, zaman içerisinde bölgesellik kazanmış ve hatta ivme alarak küresel ölçekte bir tehlikeye dönüşmüştür. Dünyanın ekolojik dengesi yerine ekonomik dengesi merkeze konulduğu için, doğa gözetilmeden gerçekleştirilen yatırımlar süreci daha da kırılgan bir boyuta taşımıştır (Karadaş vd., 2016:408). İçinden çıkılamayacak boyutlara sürüklenen kalkınma hareketleri neredeyse bardağı taşıran son damla olmuştur.

İzlenen bu yanlış yollar birtakım sorunlar kümesini beraberinde getirmiştir. İşsizlik, rekabet ortamında sanayileşmenin artmasıyla beraber iş gücüne olan ihtiyacı arka plana atmış ve sınıf ayrımı kavramı daha da derinlik kazanmıştır. Tüm bu hızlı tüketim ve üretim ortamı, ülkeleri, yeni piyasa-pazar arayışlarına sürüklemiştir. Küreselleşme hareketleri de neo-liberal yaklaşımın tehditlerinin ayak sesleri olmuştur (Karadaş vd., 2016:408)

Kahverengi ekonomi aslında kendi kuyusunu kazmıştır. Sıradanlık/sıra dışılık arayışları, tüketim çılgınlığı, taklit ve rekabet piyasayı ve satışı daha değerli hale getirmiş ancak ekolojinin ve insan ömrünün aleyhinde neticelere sebep olmuştur.

Kahverengi ve Yeşil Ekonominin Karşılaştırması

Kahverengi ekonominin sebebiyet verdiği birtakım problemlere istinaden, alternatif çözümler bulabilmek adına, yeşil ekonomi kendisini ortaya koymuştur. Bu iki ekonomi modelini özetleyebilmek için karşılaştırması yapılırsa;

Öncelikle kahverengi ekonomi; emek karşısında ödül sunar, güçlü olan kazanır ilkesinden hareketle ayakta tutar. Kâr amacı güder, bunun dışında kalanları önemsemez. Büyük kazançlar ve zenginliklere aracılık eder. Teşvik edici olduğu için verim sürecini de pozitif yönde etkiler. Motive edicidir, bunun yanında piyasada ani artışlar ve düşüşler gözlemlenebilir (Karadaş, 2016:415-416).

Ülkeler çapında değerlendirilirse kahverengi ekonomi; dezavantaj bakımından kişileri kapsayıcıdır. Sömürgeci bir yapı olduğu için sınırlı kaynaklar olumsuz etkilenir. Ancak bu süreç hizmet ve üretilen malın kalitesinde artışı teşvik eder. Ekonomik anlamda ve toplum açısından eşitlik ve adaleti sınırlayıcılığı vardır denebilir. (Karadaş, 2016:415-416).

Yeşil ekonomi ise; başlı başına denge anlamı taşımaktadır. Bünyesinde sürdürülebilirlik ilkesini barındırır. Yapılan çalışmalar bu ekonomi modeli için yetersizlik göstermektedir (Karadaş, 2016:415-416). Yenilenebilir enerji kaynaklı ekonomik modeli teşvik ettiği için maliyeti yüksek yatırımlara ihtiyaç duyar ve bu süreçte devlet desteği büyük önem arz etmektedir.

Çevresel süreç açısından tehlikeleri minimize etme amacı güder, ekolojik anlamda kıtlıkla mücadelede öncülük eder. Eşitlik ilkesine dayanan süreçte refahı önemser. Sürece ticari yaklaşımlardan dolayı donanımlı bir ekibe ulaşma gücünü taşır (Karadaş, 2016:415-416).

Yeşil ekonomide teşvik edicilik esastır, gerekli görülürse ödüllendirme yapılarak destek sağlanması gerektiği inancını taşır. Etik bağlamda ise gelecek nesillerin karşılaşacağı sıkıntılarda öncülük edip koruyucu görevi üstlenmiştir, verdiği mücadele ve ürettiği alternatif çözümler sürdürülebilir bir yaşam ve ekonomi modeli için örnek niteliği taşımaktadır (Karadaş, 2016:415-416).

Yeşil Ekonomi Aşamalarının Tarihsel Süreci

Yeşil ekonominin tarihsel sürecinde raporlar düzenlenmiştir. Devamında da konferanslar, protokol ve kongreler düzenlenmiştir. Yeşil ekonominin öncesi ve sonrası için zemin niteliği taşıyan bu çalışmalara kronolojik olarak kısaca değinilecek, ele alınacak çalışmalar, sürecin daha sağlıklı kavranması ve yeni yollar izlenmesi için öncülük etmiş olacaktır.

Büyümenin Sınırı Raporu-1972

Bir öngörü niteliği de taşıyan ve popüleritesi yüksek olan bu rapordaki amaç; toplumların tüketim alışkanlıklarının sınır ötesi seviyelere gelmesiyle, sürecin böyle devam etmesi durumunda karşılaşılabilecek birtakım felaketlerin ayak seslerini duyurabilmek ve böyle devam etmemesi gerekliliğini anlatabilmek adına oluşturulmuştur. Kısacası durağanlık döneminin gerekliliğini ifade etmektedir de denebilir (Aksu, 2011:12).

Büyümenin hudutlarına göndermede bulunan ve asıl teması ‘büyümede gözle görülür bir sınır vardır ve sınırın ötesi felakete yol açacaktır’ olan kitap, bir uyarı niteliğinde sisteme dahil edilmiştir (Rençber, 2018:39).

Stockholm Konferansı-1972

Uluslararası düzeyde çevre konusunda yapılan ilk büyük değerlendirme olan Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı 5 Haziran 1972’de Stockholm’de toplanmış, Konferansa aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 113 ülke katılmıştır (Keleş ve Hamamcı, 1993:191).

“Çevre” konusu uluslararası boyutta ilk kez 1972’de Stockholm Konferansı’nda ana konu olarak konuşulmuştur. Bildirinin ilk maddesinde; gelecek kuşakları da göz önünde bulundurarak yaşanabilir bir çevrede refah içinde olması vurgulanmıştır (Destebaşı vd., 2015:2).

Konferansta, çevre sorunlarının evrenselliği kabul edilmiş olmakla birlikte “tek bir dünyamız var” vizyonu oluşturulmuştur (Keleş ve Hamamcı, 1997: 17).

Brundtland Komisyonu-1987

Konferans; 1983'te yeni bir kurum olan Birleşmiş Milletler WCED'nin sisteme dahil olması sonucu gösterdiği uluslararası çeşitli girişimcilerin neticesinde düzenlenmiştir (Rençber, 2018:43).

Raporda uluslararası ilişkilerde, ekonomik kalkınma gözetilirken, kalkınmanın çevre ile uyum içinde olması gerektiği kaydedilmiştir. Amaçlar doğrultusunda, çevrenin kalkınmanın ve ekonominin sınırlı olduğu unutulmamalıdır (Destebaşı vd., 2015:4).

Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı 1992-Rio

'Yeryüzü Zirvesi' ismi ile de anılan konferans; ekonomik düzenin ve çevrenin iş birliği içinde sürdürülmesi ve gerçekleştirilen tüm üretim süreçlerinin yeryüzünün refahı ve iyiliği için olması gerektiği konusunda hemfikirdir³.

Birleşmiş Milletler Dünya Zirvesi Rio Zirvesi-1997

1992'de Rio'da düzenlenen toplantı 13-19 Mart tarihleri arasında Amerika'nın New York şehrinde düzenlenmiştir. Konferansa birçok farklı platformdan temsilci grupları katılmıştır. İş birliği içinde bulunarak, sunulan önerileri geliştirme hedefleri amaçlanmıştır (Bozdoğan,2010:1023).

Bir diğer önemli nokta ise, önceki 5 yıl dikkate alınarak, hangi ülkelerin hangi büyüme ve kalkınma politikalarıyla sürdürülebilir kalkınma maddelerini sistemlerine geçirip yansıtılabildiklerinin analizi üzerine odaklanmıştır (Rençber, 2018:45).

Kyoto Protokolü-1997

Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenen Kyoto protokolü, 1997 yılında Japonya'da düzenlenmiş, toplantıda, temel konu olarak; üretim sürecinde atmosfere dağılan zararlı gazların tamamını temsil eden sera gazı salınımlarının düşürülmesi hedef alınmıştır. (Rençber, 2018:46).

İklim değişikliği etrafında hazırlanan protokol bu sürecin tarihsel olarak son aşamasıdır. Sürdürülebilir kalkınma tanımı ve tarihsel süreçteki gelişimine bakıldığında günümüzde artık bir duyarlılık niteliği kazanmış ve zorunlu hale gelmiştir (Destebaşı vd., 2015:5).

Kyoto protokolü denilince, yeşil ekonomi ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri için üretim ve tüketimdeki fosil yakıtlardan kaynaklanan sera gazı salınımlarının düşürülmesi akla gelmektedir (Rençber, 2018:47).

Kyoto protokolü ilk kez taahhüde konu olacak adımlar içermesinden dolayı, kabul süreci zaman almıştır. Uzun dönem askıda kalan protokol, yoğun tartışmalara sahne olmuştur. Türkiye bu protokolü 2009 yılında kabul edip, katılım sağlamıştır (Binboğa, 2017:213).

³ <https://20yil.habitatdernegi.org/rio-yeryuzu-zirvesi.html/> Erişim Tarihi:27.04.2024

Johannesburg Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Dünya Zirvesi-2002

1992 yılında Rio’da yapılmış olan konferanstaki alınmış olan kararların hayata geçirilmesi süreciyle ilgili genel bir değerlendirme yapma amacıyla Güney Afrika’da bulunan Johannesburg kentinde düzenlenmiştir (Bozdoğan, 2013:1024).

Johannesburg zirvesi, bağımsız bir toplantı olmamış, BM çevre ve kalkınma konferansının devamı niteliğinde, neden-sonuç ilişkisini oluşturmuştur (Rençber, 2018:49).

BM’ni düzenlemiş olduğu önceki konferanslara nazaran katılım oranında olumlu artış gözlemlenmiştir. Zirvede ayrıca, bir adım daha ileri gidilip yeşil işlere açılacak olan çevre dostu teknolojilere atıfta bulunmaktadır (Rençber, 2018:49).

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı-2012 (Rio+20)

Birleşmiş Milletler ’in başta geldiği son Rio Zirvesi ise “Rio+20” (Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı) adında Brezilya’nın Rio de Jenerio kentinde 2012 yılında gerçekleşmiştir. Konferansın sonunda “İstedığımız Gelecek” adında bir bildiri sunulmuştur (Destebaşı vd., 2015:5).

Bütün gezegeni ilgilendiren ve istenilen bir gelecek için herkesin üzerine vazifeler yükleyen ekonomik, ekolojik ve toplumsal sorumlulukların konuşulduğu bir zirve olmuştur (Rençber, 2018:50).

Konferansa konu olan ‘yeşil ekonomi’ ilkesi büyük yankı uyandırmıştır Yeşil ekonomiye geçmeyi istemekteki iki temel neden; yoksulluk ve sürdürülebilirlik olarak ele alınmıştır (Rençber, 2018:50).

AB Çevre Politikası Kapsamında Sürdürülebilir Kalkınma

AB üyesi ülkelerde uygulanan yeşil etiket, eko etiket gibi kavramlar AB çevre politikası kapsamında yeşil ekonominin uygulanan ilk adımlarını oluşturmaktadır (Rençber, 2018:51).

AB’nin temel hedefi, sürdürülebilir bir kalkınma modeli inşa etmektir. İlk etapta ekonomi ile iç içe olan üretim sürecinde, çevrenin sürdürülebilirliği odak noktası alınmıştır. (Erdem ve Yenilmez, 2017:95).

Üretim süreciyle ekonomik faaliyetlerin devam etmesi amaçlanırken, mevcut üretimin çevre üzerinde bırakacağı etkinin minimum seviyede tutulması hedeflenmiştir (Erdem ve Yenilmez, 2017:96).

Avrupa Birliğinin Çevre politikası yeşilden, istihdam politikası ise yeşil işlerden oluşmalıdır, şeklindeki anlayışı 1991’de imzalanıp Kasım 1993’te Maastrich sözleşmesiyle anlaşmalarda resmi olarak yerini almıştır (Rençber, 2018:51).

OECD- İktisadi Kalkınma ve İş birliği Örgütü

Türkiye’nin de 1960 yılında dâhil olduğu, kalkınma adına önemli raporlar hazırlayan uluslararası bir dünya platformudur. Dünya çapında sürdürdüğü disiplini, sahip olduğu ciddiyeti ve taşıdığı önem sayesinde, aldığı ve alacağı kararlar bir nevi kanun niteliğindedir (Rençber, 2018:52).

Paris İklim Konferansı-2015

Fransa'nın Paris kentinde 200'ü aşkın ülkenin katılımı ile düzenlenmiştir. Yeşil ekonominin başlangıç noktası, karbona dayalı enerjinin ortadan kaldırılmasıdır. 1960'lardan itibaren bir dizi konferans oluşumunun temel nedeni de budur (Rençber, 2018:52).

Yeşil Ekonomi (Yeşil Büyüme) Anlayışı ve Çevre

Çevre ile yeşil ekonomi bir aynanın karşılıklı yansıması olarak kendinden söz ettirmektedir. OECD'ye göre yeşil büyüme; çevresel faktörlerin ve kısıtlı doğal kaynakların, insanlığın yaşam kalitesini ve refahını artırmayı amaçlayacak biçimde ekonomik gelişme sürecini ifade eden büyüme modelidir⁴.

Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada kullanılması gereken bir üretim modeli olan yeşil ekonomi, ayrıca bir düşük karbon ekonomisi olarak da tanımlanmaktadır (Ucal ve Günay, 2017:124).

Yeşil Ekonomi Stratejisi

Yeşil ekonomi stratejisi, karbon emisyonunu ve çevre kirliliğini azaltarak, enerji ve kaynak verimliliğini artırma ve beraberinde ekosistemdeki kayıpları önleyerek, biyolojik çeşitliliği korumaya çalışan özel sektör ve kamu sektörlerinin yatırımlarını birlikte gerçekleştirmesini öneren bir strateji niteliği taşımaktadır (Özçağ ve Hotunoğlu, 2015:314).

Yeşil Meslekler: Yeşil İşler

Yeşil ekonomiye geçiş sürecinin olumlu ve olumsuz çeşitli potansiyel etkileri bulunmaktadır. Yeşil mal ve hizmetlerde ortaya çıkacak yatırımlar ve talep artışlarının karşılanması için yeni ekipmanlar ve altyapı unsurlarını gerektirecektir (Özçağ ve Hotunluoğlu, 2015:317).

Yeşil ekonomi sistemine geçişte “yeşil işler” (green jobs) oluşturulmasına yararlı bir strateji gözüyle bakılmaktadır (Ucal ve Günay, 2017:125). Bu bağlamda istihdam piyasalarını *kahverengi işlerden yeşil işlere* dönüştürmek yoluyla çevre ile uyumlu bir istihdam piyasası oluşturmak zor olsa da yeşil ekonomik büyüme için gerekli olan ve son yıllarda ciddi bir biçimde dillendirilen bir unsurdur (Yıldız, 2021:8).

Yeşil işler, ulusal ve uluslararası platformda ‘yenilenebilir enerji’ temelinde doğayı ve insanı koruma amacı güden, insan yaşamına yakışır, ekosistemi koruyucu nitelikte birçok sektörde aktif olan işlerdir.

Yeşil işlerin Türkiye’de mevcut durumuna bakıldığında, özellikle yenilenebilir enerji sektöründe olmak üzere tarım, ulaşım, geri dönüşüm gibi sektörlerde yeşil istihdamın arttığı ifade edilebilir (Yıldız, 2021:8).

⁴ <https://www.oecd.org/greengrowth/45529850.pdf> Erişim Tarihi:13.05.2024

Plan ve Politikalar Ekseninde Türkiye’de Yeşil Ekonomi

Kalkınma planları, Türkiye’nin çevre sürecinin ele alınması ve ilerlemesinin takibi anlamında büyük önem teşkil etmektedir. Küçük bir çerçevede ele alsa da çevresel sorunlara değinilen ilk çalışma, 3. Beş Yıllık Kalkınma Planı’dır (Erdem ve Yenilmez, 2017:104).

Bu dönemde sanayileşme yarışına giren dünya ile birlikte Türkiye’de de fosil yakıt tüketimi hızlı bir biçimde artmıştır. Dolayısıyla sürdürülebilir çevre düşüncesi de bu dönemde filizlenmiştir (Yıldız, 2021:3).

Bu süreç ilerleyen dönemlerde yayınlanan kalkınma planlarında geniş çaplı olarak çevre ve sürdürülebilirlik anlamında kısıtlı olarak ele alınmış olmasına karşın 6. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda diğer uygulamalara nazaran geniş kapsamlı olarak çevre ve sürdürülebilirlik konusu, ekonomi politikalarının uygulanan her evresinde dikkate alınması gereken bir mevzu olarak 1990 yılında uygulamaya konulan planda yer almıştır (Erdem ve Yenilmez, 2017:104).

Yukarıda kalkınma planlarına ne şekilde ve ne derecede dahil edildiği ifade edilen yeşil ekonominin ülkemizde daha yaygın bir biçimde konuşulup tartışıldığı yıllar 2000’lere karşılık gelmektedir (Yıldız,2021:3).

Yeşil Ekonominin Avantajları ve Dezavantajları

Yeşil ekonominin getirileri olumlu ve olumsuz sonuçlara sebebiyet verebilmektedir. Tarımsal, teknolojik, ekonomik, psikolojik ve toplumsal bağlamda sosyal yaşamı ve bu dönüşümü geçiren ülkeleri etkilemekle beraber, artı ve eksileri de beraberinde ortaya getirmiştir.

Barbiroli’nin (2011, akt; Ucal ve Günay, 2017:124) açıkladığı avantaj ve dezavantajlar şöyledir:

AVANTAJLARI	DEZAVANTAJLARI
Çevre-dostu ekonomik malların ortaya çıkması,	Enerji ve maden kaynakları fiyatlarının yükselmesi,
Teknolojinin ilerlemesi ile ulusal ve küresel düzeyde mevcut ihtiyaçların karşılanacak olması,	Yeni teknolojilerin geliştirilmesi için yüksek yatırım maliyetlerine gereksinim duyulması,
Küçük ve orta ölçekli firmaların ortaya çıkmasıyla yeni iş imkanlarının oluşması,	Büyük ölçekli işletmelerde işsizliğin baş gösterecek olması,
Kaynak verimliliğinde genel bir artışın olması,	Küresel düzeyde kişi başına düşen gelirden muhtemel azalışların gerçekleşecek olması,

Yeşil Ekonominin Eleştirisi

Yeşil ekonomi, temel mantık çerçevesini ekosistem hizmetlerinin rasyonel yönetimi ile hem ekolojik bozulmanın önüne geçilebileceği hem de ekonomik büyüme ve verimliliğin gerçekleştirilebileceği üzerine kurmuştur (Reyhan, 2014:341)

Yeşil ekonominin sağır ve dilsiz kaldığı noktalar da vardır: Öncelikle insan hakları sürecine pek sıcak bakmaz, çatışma olmadan yenilikler yapılacağı inancı taşır ve siyasi platformlara karşı ilgi düzeyi çok düşük olduğu gerçekliğini bünyesinde barındırır⁵.

Başka bir gerçeklikte şu ki, insanlık artık geri döndürülemez bir üretim ve tüketim toplumu düzeni içerisinde yaşamakta ve geleceğini de bu düzene göre şekillendirmektedir (Reyhan, 2014:343).

Yeşil ekonomi üzerinde yaşadığımız evrendeki gerçekliklere karşı reel bir bakış açısı kazanırsa ve adil bir süreç izlemeyi kendine hedef ediniirse ancak bu şekilde bir yol kat edebilir.

İnsan merkezli Etik'te Yeşil Ekonomi

Batı kültürünün etkisi altında ortaya çıkan insan merkezli görüş, insanın kendini “doğanın efendisi” olarak görmesi temeline dayanır. Etik ilkelerin ancak insanlar için bir anlam ifade ettiğini kabul eden bu görüşte, insanın menfaati ve ihtiyaçları her şeyden üstündür (Ağbuğa, 2016:40-41).

Bu yaklaşıma göre doğal dünyaya karşı doğrudan sorumluluğumuz yoktur. Bu yaklaşımın temel amacı, çevre konusunda bir karar verirken öncelikle bu karardan insanın nasıl etkileneceği sorusuna cevap vermektir (Jardins, 2006:46).

Çevrecilik akımının ilk on yıllarında insan merkezli etik yaklaşımı yüzünden hava ve su kirlenmesi, zehirli atıklar ve böcek ilaçlarının kötü kullanılması gibi birçok tartışma ortaya çıktı (Jardins, 2006:46).

İnsan merkezci bakış açısında ahlaksal topluluk sadece insanlardan oluşur. Ahlaksal topluluğa bazı insanların mı yoksa bütün insanların mı dâhil edileceğine bağlı olarak topluluğun kapsamı değişir (Ünder, 1996:60).

İnsan merkezci etikte yeşil ekonomi süreci temeline yalnızca insanları koyduğu için, ahlaki değerler ölçütünün dışında kalmaktadır (Ağbuba, 2016:41). Kahverengi ekonomiden yeşil ekonomiye geçiş sürecinin yakından ya da uzaktan destekleyicisi olabilmesinin yollarından birisi; eğer bu süreç insan yaşamını olumsuz etkileyecek ise insan merkezci etiğin, bu yaklaşıma ılımlı bakması söz konusu olabilecektir.

Canlıların zarar görmesi, fosil yakıtların tüketilmesi ya da insan yaşamındaki doğanın tahribatı, tüm bunlar ikinci plandadır ve temeline insan konulmuştur (Ağbuba,2016:1). İnsan menfaati söz konusu olunca kısa vadede bir şey yapılması olası görünmese de uzun vadede insan yaşamını tehlikeye düşürecek boyuta gelirse müdahale durumu devreye girecektir.

Büyümenin Sınırı raporunda, ‘büyümede gözle görülür bir sınır vardır ve sınırın ötesi felakete yol açacaktır’ ibaresi aslında insan merkezci etik yaklaşımdaki sınır tanımazlığa ve bu ekseninde durmaksızın tüketme, üretme, kirlenme gibi sorunlara sebep olmaktadır (Ertan, 2004:93-108).

⁵ <https://tr.boell.org/tr/2015/12/15/yesil-ekonomi-elistirisi-ve-9-savi> Erişim Tarihi:13.05.2024

Nitekim yeşil ekonomi süreci, insan merkezci etik perspektifinde ihtiyaçların tek sebebi insanlardır, doğanın ve diğer var olan canlıların ihtiyaçları söz konusu olamaz ibaresi temelinde yol izlemeye devam ettiği sürece çözüm odaklı yaklaşım benimsenmeyecektir (Ağbuba,40-41).

En nihayetinde uzun vadede oluşan tahribatlar, olası tehditler tespit edilse bile zaman ve enerji kaybının telafî süreci sekteye uğrayacağından insan-doğa yaşamı tehlike altında olacak ve de olmaya devam edecektir.

Canlı merkezli Etik'te Yeşil Ekonomi

Canlı merkezli etik tüm yaşamın içsel bir değere sahip olduğunu varsayan kuramın adıdır (Jardins, 2006:264).

Schweitzer'in, "Yaşama Saygı Etiği" insan merkezci değer anlayışını reddeder. O, daha yüksek ve daha aşağı, daha değerli ve daha az değerli yaşamlar arasında hiçbir ayırım yapmaz. "Hakikaten etik bir insan için tüm yaşam kutsaldır" (Ünder, 1996:81).

İnsan merkezli yaklaşıma tepki olarak oluşturulan canlı merkezli yaklaşımda, insan değeri doğadaki diğer canlılardan daha üstün bir değer olarak kabul edilmez (Ağbuba, 2016:42).

Canlı merkezli etik yaklaşımın, doğa ve insan ayırımı yapmadan, birlik ve düzen temelinde ve saygı çerçevesinde sunduğu bakış açısı, yeşil ekonomi sürecinin, kahverengi ekonomi sürecinden kurtulma serüveninde, destekleyici ve tamamlayıcı bir nitelik taşımaktadır (Ünder, 1996:81).

Şöyle ki kahverengi ekonomi sürecinden uzun yıllar kopulamamasının temelinde fosil yakıtların ve doğanın sunduğu sınırlı kaynakların tükenmeyeceği algısı hâkimdi. Ancak fosil yakıtlardaki azalma ve kıtlık durumu, yeni piyasa-rekabet ortamlarının arayışı içine girilmesi ve doğal tahribatın örtbas edilemeyecek kadar aşikâr bir hale gelmesi doğa-canlı yaşamı destekleyicilerinin, STK'ların, devletlerin, dikkatini çekmeyi başarmıştır. Ancak nihai çözümler bulunmasa da alternatif yaklaşımlar geliştirilmiştir (Tutar ve Diğerleri, 2021: 2891-2897).

Yeşil ekonomi mevcut alternatiflerden birisi niteliği taşımakla beraber sunduğu yol ve programlar uygulanabilir ve kaile alınabilir boyuttadır. Gerçekleştirilen konferans, toplantı, protokol ve kongreler ekseninde yeşil ekonomi için yapıcı rol görevi taşıyan canlı merkezli etik yaklaşım bu sürecin destek mekanizması niteliği taşımaktadır (Ağbuba, 2016:42-43).

Netice itibarıyla canlı merkezli etik yaklaşım, insanlarla beraber tüm canlıların hakları olduğu vurgusunu ve savunusunu yaparken bu süreci, resmi boyutlara taşıma bununla beraber takibinde de etkin rol ve görev üstlenmelidir.

Çevre merkezli Etik'te Yeşil Ekonomi

Çevre merkezli görüşte insanın doğduğu anda hazır bulduğu çevreyi koruma ve onu gelecek kuşaklara temiz bir şekilde bırakma amacı vardır. Başka bir deyişle gelecek kuşaklara karşı sorumluluk hissi vardır (Ağbuba, 2016:45).

“Kara” by Quantic Dream⁶ isminde 2012 yılında yüklenen bir seri robot üretimi konuşması Youtube’da yayınlandı ve yaklaşık 16 milyon kişi tarafından izlenmiştir. Yedi dakikalık çalışmanın en can alıcı noktası, tüm kontrolleri yapılan bir yapay zekânın üretim hatası olduğu kanısına varılan tek bir cümle idi. “Korkuyorum!”

Sadece yapay zekâ üretimi değil de tahrip edilen tüm cansız varlıklar duygularını dile getirebilselerdi, tüketimin ve üretimin seyri yine bu şekilde mi olurdu?

Cansız varlıkların sessizliğini boz (a)maması kahverengi ekonomi bayrağını hep zirvede tutmuştur. Özsel anlamda hiçbir değeri olmadığı düşüncesinden hareketle; yeşil ekonomi süreci için cansız varlıklar sadece birer araç niteliği taşımaktadır (Ağbuba,2016:45-48).

Çevre merkezli etik yaklaşımın canlı-cansız tüm varlıkları bir bütün olarak ele alıp değerlendirmesi, kahverengi ekonomi sürecini sekteye uğratabilir ve yeşil ekonomi sürecinin ivme kazanarak, bilinçli üretim/bilinçli tüketim yoluna girmesinde öncülük edebilir (Kayaer,2013:72).

Değerlendirme ve Sonuç

Yaşadığımız çevreyi ve insanları doğrudan etkisi altına alan ekolojik kriz sürecinde; tüketim ve üretim anlayışı aynı düzlemde devam ettikçe, geleceğe dair iyimser bir gidişat olmamasıyla beraber, nesiller adına umut vaat eden bir yaşam imkânsız hale gelmektedir.

İnsanlık, sürecin gerisinde kalsa da yaşamının tüm unsurlarının bir bütünlük içinde seyrettiğinin farkına varmıştır. Sosyal, siyasi, iktisadi bütün ekoller birbirine bağlıdır ve bütüncül bir yapı teşkil ederler.

Çevre etiği perspektifinde açıklanan etik yaklaşımlar kahverengi ekonomi sürecinin doğanın-insanın hangi konumunda olduğunu açıklayıcı niteliktedir. Bu bakımdan farkındalık ve çözüm anlamında sunulan her bir çalışma; bildiri, kongre, toplantı ve sunum, farklı açılardan yaklaşımlar önerse bile nihayetinde, yaptırım gücü ve kalıcılığı zayıflık taşır. Bu açıdan bakıldığında süreç için iki tane metni okuyup, toplumu kısa bir süreliğine galeyana getirmek de uzun vadede açılan yaraları kapatmayacaktır.

Peri masallarına dönüşen bir dünyanın çanları çalmakta! Nasıl mı? Ejderhaların varlığı, Kafdağı ya da tek boynuzlu gibi mitolojik öğeler, insanların görmediği ancak hayal ettiği ve betimleyip resmettiği kavram ve karakterlerdir. Çok fazla değil, yaklaşık 10/100 yıl içerisinde; karçiçeği, yabankedisi, vaşak, gergedan vb. hayvan ve bitkiler türleri itibariyle yok olacaklar. Yani gelecek nesiller için mitolojik bir duruma dönüşecekler. Doğanın ve içinde bulunan canlıların tahribatı yakın gelecek nesillere canlı yaşamındaki türlerin yok oluşunun yankısını taşımaktadır.

Bu süreci insanlar bazı bitkiler ya da hayvanlar olmasa da olur şeklinde değerlendirebilirler ama doğal yaşamın bir düzeni ve besin zinciri olduğu gerçeği inkâr

⁶Quantic Dream'in, yapımcılığını üstlendiği Heavy Rain'in çıkışından önce hazırladığı "The Casting" çalışmasına benzeyen teknoloji tanıtımı (tech-demo) amaçlı yayınlanan videosu "Kara"nın Türkçe altyazılı hâli. Bknz. <https://www.youtube.com/watch?v=KuMXI007JFs> Erişim Tarihi: 25.04.2024

edilemeyecektir. Buzulların erimesiyle, ozon tabakasının delinmesi süreci ve sera gazı salınımı gibi ciddi tahribatlar gelecek nesillere yaşam için imkân tanımamakta ve yolları kısıtlamaktadır.

Kahverengi ekonominin çanlarının çalındığı bu tüketim modelinde kısa vadede bile olsa yeşil ekonomi sürecinin istikrarlı biçimde işleyişi söz konusu olmazsa çevre adına bir şey kalmayacak ya da enkaz olacak. Çevre etiği yaklaşımları perspektifinde olumlu/olumsuz değerlendirme süreçleri gözden geçirilerek, mevcut durum temele alınmalı, geçici anlık çözümler yerine kalıcı-devamlı yollara başvurulmalıdır.

Netice itibarıyla çevre-insan yaşam ve yaklaşımı belli kurallar ve alışverişler örüntüsüdür. Bunun anlamı yeşil ekonomi ve yeşil süreçlerin etik perspektifte bir anlamda yaptırımsal boyuta geçmesi gerekliliği ve bu sürecin hangi çevre etiği yaklaşımı açısından olursa olsun yaşam için zorunluluk arz ettiği konusunda hemfikir olunmalı ve gerekli özveri ve katkı bu yönde gerçekleştirilmelidir. Ve tüm bu süreçler gerçekleştirilirken, canlı-cansız ya da insan-doğa ayrımı ikinci hatta üçüncü plana atılabilmelidir.

Dünyaya bir defa geliyor olduğumuz gerçeğinden hareketle, insanı ve yaşamı evrenin en üstünde tutma ya da maddi açıdan kar güdüsü ile hareket etmek büyük bir hatadır. Gelecek nesillere mavi bir gökyüzü ve yeşil bir doğa içinde yaşanılabilir bir hayat bırakabilmeli ve tüm bunlar gerçekleştirilirken faydacılık esasıyla değil, gerekirse bilinçli adımlar içinde, fedakârlık temelinde hareket edilmelidir.

KAYNAKÇA

- Ağbuba, Fatma.(2016). Çevre Sorunlarına Etik Bir Yaklaşım: “Felsefi Bir Sorgulama”, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.
- Ağcakaya, S., & Kaya, I. (2022). Sürdürülebilir Kalkınma ve Yeşil Ekonomi Perspektifinden Yeşil Maliye Politikaları Uygulamaları. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 31(2), 512-525. <https://doi.org/10.35379/cusosbil.1123783>
- Binboğa, G. (2017). Sürdürülebilirlik Kapsamında Kyoto Protokolü Esneklik Mekanizmaları ve Türkiye'nin Durumunun İncelenmesi. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15(4), 207-238. <https://doi.org/10.18026/cbayarsos.373079>
- Cevizci, Ahmet (2013). Uygulamalı Etik, İstanbul: Say Yayınları.
- Cevizci, Ahmet (2021). Etik Ahlak Felsefesi, İstanbul: Say Yayınları.
- Demirtaş, I. (2017). Ekolojik ve Ekonomik Krizlere Alternatif Çözüm Olarak Yeşil Ekonomi Politikaları. Alternatif Politika, 90, 107-132.
- Destebaşı vd., (2015, Nisan). Yeşil Ekonomi ile Sürdürülebilir Kalkınma.18. Uluslararası İktisat Öğrencileri Kongresi, İzmir.
- Erdem, M. S., & Yenilmez, F. (2017). Türkiye'nin Avrupa Birliği Çevre Politikalarına Uyum Sürecinin Değerlendirilmesi. Optimum Ekonomi Ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 4(2), 91-119. <https://doi.org/10.17541/optimum.292768>

- Ertan, B. (2004). “2000’li Yıllarda Çevre Etiği Yaklaşımları ve Türkiye”, *Yönetim Bilimleri Dergisi*, 1 (3), 93-108.
- Jardins, Joseph R. Des (2006). Çevre Etiği: Çevre Felsefesine Giriş. Çev. (Keleş, Ruşen). Ankara: İmge Kitabevi.
- Karadaş vd., (2016, Nisan). Yeşil Ekonomi Hareketinin Çevre ve Sosyal Yaşam Açısından Değerlendirilmesi. 4. Uluslararası Kentsel ve Çevresel Sorunlar ve Politikalar Kongresi, İstanbul.
- Karakoç, A. G. (2004). “Çevre Sorunlarına Etik Yaklaşım”, Çevre Sorunlarına çağdaş Yaklaşımlar, (Edts. Mehmet Cevher Marın, Uğur Yıldırım), Beta Basım Yayım, İstanbul. Kayaer, Mesut. “Çevre Ve Etik Yaklaşımlar”. Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi 1/2 (Nisan 2013), 63-76.
- Keleş, R. ve C. Hamamcı (1993). Çevrebilim, Ankara: İmge Yayınları.
- Keleş, Ruşen-Hamamcı, Can, (1997) Çevrebilim, 2. Baskı, Ankara: İmge Kitabevi.
- Kılıç, Selim (2013). *Çevre Etiği*, Orion Kitabevi, Ankara.
- Nalinci, Savaş. “Yeşil Ekonomi ve Yeşil İşler”. *ulakbilge*, 87 (2023 Ağustos): s. 729–737. doi: 10.7816/ulakbilge-11-87-03
- Özçağ, Y, Hotunluoğlu, Y. (2015). Kalkınma Anlayışında Yeni Bir Boyut: Yeşil Ekonomi. *Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 13 (2), 303-324. DOI: 10.18026/cbusos.85473
- Rençber, Yağmur. (2018). Sürdürülebilir Kalkınma Sürecinde Yeşil Ekonomi ve Ekolojik Ayak İzi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
- Reyhan, A. S. (2014). Sürdürülebilir Üretim*Tüketim Politikaları Çerçevesinde “Yeşil Ekonomi” Üzerine Bir Değerlendirme. *Memleket Siyaset Yönetim*, 9(22), 327- 347.
- Tutar Kutluay F.,& Ekici, M.,& Tutar, N.F.(2021). Geleneksel Kahverengi Ekonomiden Yeşil Ekonomiye Geçişte Yeşil İstihdam. *SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL (SSSJJournal)*
- Ucal, M. Günay, S., “Geleneksel Ekonomi ve Yeşil Ekonomi Bakış Açısı Arasındaki Farklılıklar”, (Ed. Meltem Ucal), İklim Değişikliği ve Yeşil Boyut “Yeşil Ekonomi, Yeşil Büyüme”, Fersa Matbaacılık, Ankara, 2017, s. (120-131).
- Ünder, H. (1996). Çevre Felsefesi Etik ve Metafizik Görüşler, Doruk Yayıncılık, Ankara.
- Yıldız F. (2021). *Türkiye ve Yeşil Ekonomi: Mevcut Durum ve Öneriler*, (Politika Notu: 2021/23). İstanbul: İLKE İlim Kültür Eğitim Vakfı. DOI: <http://dx.doi.org/10.26414/pn023>

İnternet Kaynakçası

<https://www.youtube.com/watch?v=KuMXI007JFs> Erişim Tarihi: 25.04.2024

<https://20yil.habitatdernegi.org/rio-yeryuzu-zirvesi.html/> Erişim Tarihi: 27.04.2024

<https://tr.boell.org/tr/2015/12/15/yesil-ekonomi-elestirisi-ve-9-savi> Erişim Tarihi: 13.05.2024

<https://www.oecd.org/greengrowth/45529850.pdf> Erişim Tarihi: 13.05.2024

<https://tr.wikipedia.org/wiki/Ekonomi> Erişim Tarihi: 25.05.2024